

Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs im Schwerpunkt Emotional-Soziale Entwicklung und Verhalten

Prozessstandards zur schulischen Diagnostik zur
Diskussion gestellt

Dennis Christian Hövel, Melanie Nideröst, Patrizia Rööfli,
Lara Fabel, Ankica Jurkic, Pierre-Carl Link, Fabio Sticca

Zusammenfassung: Die Kriterien zur Feststellung der Notwendigkeit von verstärkten sonderpädagogischen Maßnahmen im Bereich emotional-soziale Entwicklung und Verhalten sind uneindeutig. Für die Bereitstellung spezifischer Unterstützungsangebote sowie die Anpassung von Unterrichtsangeboten und Fördermaßnahmen auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden bedarf es jedoch klarer und einheitlicher Vorgaben. Der Beitrag skizziert auf Basis einer pädagogischen Definition des Council for Children with Behaviour Disorders eine diagnostische Prozesskette. Hierbei stehen sowohl der prozesshafte Charakter als auch die Person-Umwelt-Interaktion im Fokus. Diagnostik, Unterricht und Förderung sind zu allen Zeitpunkten eng miteinander verbunden.

Schlüsselwörter: Gefühls- und Verhaltensstörung, Diagnostik, emotional-soziale Entwicklung, Diskriminierung, Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf

Abstract: The criteria for determining the need for intensified special education measures in the area of behavior are ambiguous. However, clear and uniform guidelines are needed for providing specific support services and adapting teaching offers and support measures to the individual needs of the learners. Based on a pedagogical definition by the Council for Children with Behavior Disorders, this paper outlines a diagnostic process chain. It emphasizes both the procedural nature and the child-environment interaction. Diagnosis, teaching, and support are closely intertwined at all times.

Keywords: Emotional and Behavioral Disorders, Diagnostics, Emotional and Social Development, Discrimination, Special Education Needs

1. Ausgangspunkt und Zielsetzung

In der aktuellen Diskussion in Pädagogik und Politik wird das Thema Verhalten kontrovers behandelt. Es besteht eine inkonsistente Situation zwischen der Quote der Lernenden mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (SUB) im Schwerpunkt der

© Hövel, D.C., Nideröst, M., Rööfli, P., Fabel, L., Jurkic, A., Link, P.-C., Sticca, F., 2024, Beltz Juventa, Open Access: CC BY 4.0 aus Sonderpädagogische Förderung 4/2024. DOI: 10.3262/SZ2404

Emotionalen und Sozialen Entwicklung (ESE) von rund 1,35 % (KMK, 2024) und dem erwarteten Unterstützungsbedarf von Lernenden, basierend auf klinischen Diagnosen von ca. 15 bis 20 % (z. B. Barkmann, Schulte-Markwort, 2012). Eine verlässliche Aussage über den tatsächlichen Anteil von Lernenden mit SUB im Bereich ESE ist derzeit nicht möglich, da keine klaren Kriterien vorliegen. Damit eine Zuschreibung, die das derzeitige System erfordert, fair abläuft, braucht es eine eindeutige Operationalisierung.

2. Operationalisierung des Schwerpunktes ESE

In den Empfehlungen der KMK zum Schwerpunkt ESE wird der sonderpädagogische Förder-/bzw. Unterstützungsbedarf folgendermaßen beschrieben:

»Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der Selbststeuerung anzunehmen, wenn sie in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule auch mit Hilfe anderer Dienste nicht hinreichend gefördert werden können« (KMK, 2000, S. 10).

Auf Grundlage dieser Beschreibung lässt sich keine klare Entscheidung hinsichtlich einer möglichen Zuschreibung treffen, da es an manifesten und messbaren Kriterien fehlt. Der Beitrag skizziert eine förderdiagnostische Prozesskette, basierend auf der Definition von Gefühls- und Verhaltensstörungen des Council for Children with Behaviour Disorders (CCBD), die von Opp (2003) ins Deutsche übersetzt wurde. Entlang der im Metakonzept (Philippek, Hennes, Schabmann, Schmidt, 2024, in diesem Heft) beschriebenen drei Arbeitsschritte (Literaturrecherche, Entwicklung der Prozesskette, interne Abstimmung) wird eine sonderpädagogische Operationalisierung dieser Definition vorgenommen, um Standards für die Feststellung von SUB im Schwerpunkt ESE bereitzustellen. Sowohl der verlaufdiagnostische Charakter des Feststellungsverfahrens als auch die Person-Umwelt-Interaktion stehen im Fokus.

Die Prozessstandards konkretisieren Probleme in den Bereichen Verhalten und Erleben wie folgt:

1. Normabweichendes Verhalten: Die in der Schule wahrgenommenen emotionalen Reaktionen und das Verhalten weichen so stark von den altersangemessenen, kulturellen oder ethnischen Normen ab, dass sie sich negativ auf die Erziehungserfolge der Lernenden auswirken. Erziehungserfolge umfassen schulische Leistungen, soziale, berufsqualifizierende und persönliche Fähigkeiten.
2. Probleme bestehen über einen längeren Zeitraum: Es handelt sich *nicht nur* um eine zeitlich begrenzte, erwartbare Reaktion auf Stressfaktoren in der Lebensumgebung.
3. Probleme bestehen settingsübergreifend: Die Probleme treten in verschiedenen schulischen sowie außerschulischen Situationen und bei mehr als einer Bezugsperson (Klassenlehrperson, Fachlehrperson, Betreuungsperson, Eltern usw.) auf.

4. Negative Evaluation von universellen und individuellen Maßnahmen: Die Probleme lassen sich nicht durch unterrichtliche Maßnahmen und direkte Interventionen im Rahmen allgemeiner Erziehungsmaßnahmen beheben.
5. Impairment: Die Probleme verursachen Leidensdruck auf Seiten des Lernenden und wirken sich negativ auf soziale und persönliche Fähigkeiten aus.

Zur Überprüfung dieser Kriterien im Schulalltag werden vier Indikatoren prozesshaft geprüft, die in einem Prozessdiagramm¹ visualisiert sind. Das Konzept wurde im Rahmen des Forschungsprojekts *StaFF*² entwickelt, das von der Universität Köln in Kooperation mit der Universität Regensburg und der HfH in Zürich für die Schwerpunkte Lernen, Sprache, Geistige Entwicklung und Verhalten durchgeführt wird.

3. Indikatoren der Prozessstandards

In der Prozesskette finden die oben benannten Kriterien zum Teil mehrfach Anwendung, da das diagnostische Vorgehen im Schwerpunkt ESE prozesshaft ist. Die nachfolgenden Indikatoren sind den Kriterien zugeordnet, wie in Abbildung 1 (S. 390) zu sehen.

3.1 Indikator I: Nicht ausreichende präventive Maßnahmen (negative Evaluation universeller Maßnahmen)

Der Prozess zur Feststellung eines SUB im Schwerpunkt ESE darf nur eingeleitet werden, wenn vorher sichergestellt wurde, dass evidenzbasierte unterstützende schulische Maßnahmen nicht ausreichend waren, um bestehende Beeinträchtigungen der ESE, des Erlebens und der Selbststeuerung und damit verbunden(e) schulische Schwierigkeiten zu kompensieren.

Empirischer Hintergrund: Das Review von Durlak, Mahoney und Boyle (2022) über Metaanalysen zu den Befunden universeller Maßnahmen des sozio-emotionalen Lernens (SEL) in der Schule gibt einen umfassenden Überblick über die Befundlage. Der präventive Einsatz von SEL in der Schule hat das Potenzial, die sozio-emotionalen Kompetenzen, die schulischen Leistungen und das prosoziale Verhalten der Lernenden zu verbessern sowie Probleme in den Bereichen Verhalten und Erleben zu reduzieren.

Das Ziel des präventiven Einsatzes von SEL ist die universelle Förderung der überfachlichen Kompetenzen im allgemeinen Unterricht, d. h. die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Die empirische Studie von McCormick et al. (2019) belegt, dass der Einsatz von SEL der Notwendigkeit einer Zuweisung eines SUB ESE präventiv entgegenwirkt.

1 vgl. Grafik unter <https://osf.io/58rck/>

2 *StaFF*: Standards zur Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarfe: Konzeption, Implementation und Evaluation von Diagnostikstandards zur Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarfe

3.2 Indikator II: Auftreten von Problemen in verschiedenen Settings (settingübergreifend)

Probleme im Verhalten zeigen sich in der systematischen Beurteilung der Klassenlehrperson, mindestens einer weiteren Lehrperson sowie mindestens einer Bezugsperson außerhalb der Schule (in der Regel Eltern). Die standardisierten Beurteilungsergebnisse zum Problemverhalten liegen bei mindestens drei der beurteilenden Personen signifikant über den Populationsmittelwert, d. h. mindestens zwei Standardabweichungen.

Empirischer Hintergrund: Zahlreiche namhafte Studien (unter anderem Stanford-Prison-Experiment, Milgram-Experimente, Asch-Konformitätsexperiment, Bystander-Effekt-Studien) haben einen Zusammenhang zwischen kontextuellen Faktoren und Verhalten nachgewiesen. Das Verhalten verändert sich in Abhängigkeit des Kontexts. Um mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass das als auffällig wahrgenommene Verhalten überwiegend auf Spezifika in einem Verhaltensbereich (soziale Normen, Autorität, Gruppendynamik, fachliche Überforderung in einem Unterrichtsfach) zurückzuführen ist, werden für den zweiten Indikator unterschiedliche schulische und außerschulische Bezugspersonen herangezogen. Die Verwendung des Schwellenwertes oberhalb der zweiten Standardabweichung soll dazu beitragen, schwerwiegende Symptome zu identifizieren und (eventuell) sonderpädagogisch relevante und nicht relevante Zustände zu unterscheiden.

3.3 Indikator III: Einfluss des Erlebens und Verhaltens auf schulische Leistungen, soziale oder persönliche Fähigkeiten (Impairment)

Probleme zeigen sich im Selbsturteil der Lernenden zu ihrem sozialen und/oder akademischen Selbstkonzept sowie zu ihrer Wahrnehmung der Lehrende-Lernende-Beziehung. Ergebnisse eines standardisierten Selbsturteils liegen in mindestens einem der drei Bereiche bedeutend unter dem Populationsmittelwert.

Empirischer Hintergrund: Studien zeigen, dass das akademische und/oder soziale Selbstkonzept von Lernenden einen bedeutenden Einfluss auf ihr Verhalten hat. Ein positives Selbstkonzept korreliert oft mit einem an die schulischen Anforderungen angepassten Verhalten (Marsh, Craven, 2006). Insbesondere das akademische Selbstkonzept und Noten (Sticca et al., 2023) sowie das soziale Selbstkonzept und inter- und externalisierendes Verhalten (Spilt, Koomen, Thijs, Van der Leij, 2012) weisen einen bedeutsamen Zusammenhang auf.

Die Lehrenden-Lernenden-Beziehung ist ein weiterer wichtiger Faktor, der das Verhalten von Lernenden beeinflusst. Die Untersuchung von Vösgen, Bolz, Casale, Henneemann und Leidig (2023) zeigt, dass ein Konflikt innerhalb der Lehrenden-Lernenden-Beziehung ein Prädiktor für externalisierende Probleme ist und Abhängigkeit, Nähe sowie negative Erwartungen innerhalb der Lehrende-Lernende-Beziehung Prädiktoren für internalisierende Probleme darstellen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Selbstkonzept von Lernenden und die Qualität der Lehrende-Lernende-Beziehung wichtige Determinanten für das Verhalten von Lernenden sind. Hinsichtlich des Leidensdrucks zeigt die Studie von Janschewski, Käßler und Berens (2022), dass eine geringe soziale Integration neben schulvermeidendem Verhalten psychische Auffälligkeiten am stärksten vorhersagt, sodass ergänzend zum gezeigten Verhalten stets die vom Kind erlebte soziale Integration, das Selbstkonzept sowie die erlebte Lehrende-Lernende-Beziehung erfasst werden sollte.

3.4 Indikator IV: Nicht ausreichende unterrichtliche Maßnahmen zur Behebung der Schwierigkeiten (negative Evaluation)

Die auf Beobachtung oder Beurteilung der unterrichtlichen Interaktion aufbauenden Maßnahmen der Klassenführung zeigen in einer kontrollierten Verlaufsevaluation keinen Erfolg.

Empirischer Hintergrund: Eine gering ausgeprägte Klassenführung (z. B. unzureichende Schüler:innen-Orientierung) kann einen negativen Einfluss auf das Verhalten und Erleben von Lernenden haben. Sie kann zu einer Reihe von Problemen führen, die sich auf das Verhalten und die psychosoziale Entwicklung der Lernenden auswirken. Studien zeigen, dass eine inkonsistente oder inkohärente Disziplinierung und ein unklarer Regelrahmen zu einer Zunahme von störendem Verhalten wie Störungen im Unterricht, Aggressionen gegenüber Mitschüler:innen oder Lehrkräften und anderen Verhaltensproblemen führen können (Reinke, Stormont, Herman, Puri, Goel, 2011). Eine schlechte Klassenführung kann auch Ängste, Frustration und Stress bei den Lernenden auslösen. Dies kann sich negativ auf ihre psychische Gesundheit auswirken (Jerome, Hamre, Pianta, 2009). Zudem könnten Lücken in der Klassenführung auch das Engagement und die Motivation der Lernenden beeinträchtigen (Skinner, Kindermann, Furrer, 2009).

4. Der förderdiagnostische Prozess im Schwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung

Die skizzierten Kriterien und Indikatoren sind mehrfach verknüpft, wie in Abbildung 1 dargestellt ist.

Abb. 1: Checkliste Prüfung SUB im Schwerpunkt ESE

4.1 Schritt 1: Universelle (Früh-)Erkennung und Durchführung präventiver Maßnahmen (K1, 2, 4; Indikator 1)

Lehrpersonen sollten das Verhalten aller Lernenden mithilfe standardisierter Fragebögen erfassen. Die Beurteilung des Verhaltens und Erlebens von Lernenden in Bezug auf ihr Alter sowie kulturelle oder ethische Normen stellt eine Herausforderung für Schulen dar. Bei Lernenden mit externalisierenden Verhaltensweisen wie Aggression, Impulsivität und Unaufmerksamkeit neigen Lehrkräfte dazu, den Unterstützungsbedarf im Vergleich zur tatsächlichen Häufigkeit des Auftretens zu überschätzen (Klasen et al., 2016; Baumgaertel, Wolraich, Dietrich, 1995). Im Gegensatz dazu werden internalisierende Verhaltensweisen wie ängstlich zurückgezogenes Verhalten häufig von Lehrkräften übersehen

oder falsch interpretiert (Bilz, 2014). Prozentual gesehen ist die Gruppe der Lernenden mit internalisierenden Problemen deutlich größer als diejenige mit externalisierenden Problemen (Klasen et al., 2016).³

Durch den Einsatz von normierten Fragebögen, die internalisierende und externalisierende Probleme erfassen, kann das Verhalten der Lernenden strukturiert und systematisch erhoben werden, und es ermöglicht einen Vergleich mit Normdaten. Dadurch kann der subjektiven Einschätzung von Lehrpersonen entgegengewirkt werden, wodurch die Einschätzung referenzierbar und objektiviert wird. Da sich die Prävalenz zwischen den Altersgruppen stark unterscheidet (unter anderem Klasen et al., 2016), wird empfohlen, den Fragebogen mindestens einmal pro Schuljahr in jeder Schulklasse einzusetzen.

Präventive unterrichtliche Förderung (K4; Indikator 1): Sobald Lehrkräfte Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben eines Lernenden identifizieren, sollten gezielte schulische Fördermaßnahmen zum Einsatz kommen, deren Wirksamkeit durch wissenschaftliche Evidenz bestätigt ist. Bei internalisierenden Problemen stellen kognitiv-psychologische Ansätze wie das Training von Selbstinstruktion und lautem Denken erste Handlungsansätze dar. Zusätzlich sollte eine Unterstützung zur Reduktion potenzieller auslösender Faktoren Berücksichtigung finden, beispielsweise durch Leseförderung bei Leseproblemen. Bei externalisierenden Problemen sind lerntheoretische Ansätze bevorzugt, einschließlich einer funktionalen Analyse des Verhaltens, um beispielsweise den Einsatz von Aggression zur Erreichung persönlicher Ziele zu verstehen, und einer systematischen Unterbrechung dieser Funktion. Programme zum sozial-emotionalen Lernen (SEL) integrieren häufig kognitive und lerntheoretische Elemente. Die Wirksamkeit eines universellen Einsatzes von SEL wurde in mehreren Metaanalysen bestätigt (Durlak et al., 2022).

4.2 Schritt 2: Evaluation präventiver Maßnahmen (K3, 4; Indikator 1, 2)

Nachdem präventive Maßnahmen implementiert wurden, folgt als zweiter Schritt die Evaluation dieser. In diesem Prozessschritt überprüft die Lehrperson die Kriterien zwei bis vier der CCBD-Definition.

In Bezug auf die Zeitspanne zeigt die Forschung, dass Verhaltensförderung in der Schule erst ab einer Dauer von 20 Einheiten (Wilson, Lipsey, 2007) bis 24 Einheiten (Hövel, Hennemann, Rietz, 2019) das Potenzial hat, eine positive Verhaltensentwicklung zu bewirken. Für die meisten Maßnahmen wird eine Umsetzungshäufigkeit von zwei Lektionen pro Woche empfohlen. Daraus ergibt sich eine zeitliche Grenze von mindestens drei Monaten. Nach dieser Zeit sollten die Lernenden, die bei der ersten Erfassung aufgefallen sind, erneut durch die Klassenlehrperson mittels Fragebogen beurteilt werden.

3 Die problemspezifische Prävalenz ist entsprechend der Studie von Klasen et al. (2016) abhängig von Alter und Geschlecht. Es zeigen sich über alle Altersgruppen der obligatorischen Schulzeit hinweg geschlechtsspezifische Häufigkeiten: Störung des Sozialverhaltens (12,5 % ♂ & 11,8 % ♀), ADHS (4,3 % ♂ & 7,0 % ♀), Angst (12,3 % ♂ & 8,9 % ♀), Depression (12,3 % ♂ & 11,1 % ♀).

Dadurch wird interindividuell ermittelt, ob die präventiven Maßnahmen eine Wirkung gezeigt haben.

Erfassung des Verhaltens in verschiedenen Interaktionsbereichen (K3; Indikator 2): Das Verhalten wird üblicherweise durch das Umfeld, die spezifischen Anforderungen und die Interaktionen beeinflusst. Neben der Berücksichtigung von internalisierenden und externalisierenden Problembereichen ist es daher wichtig, die Unterschiede zwischen verschiedenen Beurteilern und damit in verschiedenen Settings zu analysieren. Diese Unterschiede können relevante Informationen liefern, um zu verstehen, wie das Verhalten von spezifischen Anforderungen und Beziehungen abhängt.

Um dies zu erfassen und zu überprüfen, können zusätzliche Personen den für das allgemeine Screening verwendeten Fragebogen ausfüllen. Es ist ratsam, mindestens eine Bewertung von einer weiteren schulischen (z. B. Fachlehrperson) und einer außerschulischen Bezugsperson (z. B. Elternteil) einzuholen, um zwischen verschiedenen Anforderungssituationen und Interaktionsstilen unterscheiden zu können.

Begründete Vermutung der Notwendigkeit SUB im Schwerpunkt ESE (K1, 2, 3, 4; Indikator 1, 2): Wenn auffälliges Verhalten über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten auftritt und von verschiedenen Bezugspersonen als signifikant normabweichend eingeschätzt wird, wird empfohlen, ein standardisiertes Verfahren zur Überprüfung der Notwendigkeit von SUB im Schwerpunkt ESE einzuleiten. Gemäß der Definition des CCBD ist eine begründete Vermutung gerechtfertigt, wenn:

- das Verhalten bei der ersten und zweiten Bewertung durch die Klassenlehrperson auffällig war (dieses wird als gegeben angesehen, wenn die standardisierte Verhaltensbeurteilung durch die Klassenlehrperson sowohl zur Erfassung 1 als auch zur Erfassung 2 jeweils in mindestens einer Skala einen T-Wert ≥ 70 aufweist),
- zwischen der ersten und zweiten Bewertung mindestens drei Monate vergangen sind, in denen SEL-Maßnahmen durchgeführt wurden, und
- das Verhalten von mindestens einer zusätzlichen schulischen und außerschulischen Bezugsperson als auffällig eingeschätzt wurde (dieses wird als gegeben angesehen, wenn zusätzlich zur Beurteilung der Klassenlehrperson die standardisierten Verhaltensbeurteilungen durch mindestens eine weitere Lehrperson und/oder schulische Betreuungsperson sowie mindestens eine außerschulische Bezugsperson (z. B. Eltern) in mindestens einer Skala einen T-Wert ≥ 70 aufweisen).

Wenn das auffällige Verhalten nur bei einzelnen Bezugspersonen auftritt, sollte kein Abklärungsverfahren eingeleitet werden. Stattdessen sollten eine Analyse und Beratung darüber erfolgen, wie das Setting entlastet und/oder verändert werden kann.

Zeitlich begrenzt auf das erste Schuljahr kann die begründete Vermutung alternativ auf Basis vorhandener Vorinformationen zu bestehenden klinischen Diagnosen gestellt werden. Für die vier klinisch relevanten Gruppen psychischer Störungen der ICD-11 »ADHS« (6A05), »disruptives Verhalten oder dissoziale Störungen« (6C9) (Jantzer et al., 2012), »Depressive Störungen« (6A7) und »Angst- oder furchtbezogene Störungen«

(6B0) (Ravens-Sieberer et al., 2021) konnte gezeigt werden, dass diese Störungsbilder eine signifikant erhöhte Odd-Ratio für Schulschwierigkeiten aufweisen.

Klinische Diagnosen sind nicht identisch mit einem SUB im Schwerpunkt ESE. Die Klassifikationen der Gruppen 6A05, 6A7, 6B0 und 6C9 können zeitlich begrenzt auf das erste Schuljahr die begründete Vermutung ersetzen. Da die ICD-Diagnosen aus datenschutzrechtlichen Gründen nur von den Erziehungsberechtigten zur Verfügung gestellt werden können, muss der Fokus auf eine gute Zusammenarbeit gelegt werden.

Trotz der Möglichkeit, mit bestehenden ICD-Diagnosen eine begründete Vermutung ohne die Schritte 1 und 2 anzumelden, wird empfohlen diese Schritte durchzuführen.

4.3 Schritt 3: Überprüfung der Notwendigkeit eines SUB im Schwerpunkt ESE (K4, 5; Indikatoren 3, 4)

Bei der Evaluierung eines potenziellen SUB im Schwerpunkt ESE müssen alle fünf Kriterien der CCBD-Definition datenbasiert berücksichtigt werden. Die Kriterien eins bis vier (normabweichendes Verhalten, längerer Zeitraum, Settings übergreifend, negative Evaluation) wurden in vorangegangenen Schritten überprüft. Das fünfte Kriterium bezieht sich auf den Leidensdruck der Lernenden sowie deren sozial-emotionale Fertigkeiten. Dieses Kriterium muss bei der Begutachtung eruiert werden. Darüber hinaus muss der Erfolg von Unterrichtsmaßnahmen, die die bis dato erfassten individuellen Bedarfe und Ressourcen des Kindes pädagogisch adressieren, überprüft werden.

Wirkung unterrichtlicher Maßnahmen (K4; Indikator 4): Eine effektive Klassenführung hat sich als wirksames schulisches Instrument im Umgang mit als herausfordernd erlebten Verhaltensweisen erwiesen (Wilson, Lipsey, 2007). Um festzustellen, ob alle möglichen Unterrichtsmaßnahmen ausgeschöpft sind, ist es ratsam, die Klassenführung zu analysieren. Hierfür kann entweder eine systematische Beobachtung mithilfe eines Modells der Klassenführung und Lernunterstützung (z. B. Holodynski et al., 2017) durchgeführt oder auf andere Unterrichtsdiagnostikmethoden zurückgegriffen werden.

Die Resultate dieser Analyse werden mit den Befunden der Verhaltensbeurteilungen aus dem zweiten Schritt im Rahmen eines Austauschs zwischen der begutachtenden Person, der Klassenlehrperson, den Erziehungsberechtigten und sonstigen involvierten Personen, falls möglich auch mit den Lernenden selbst, besprochen. In diesem Gespräch werden auf Basis des Profils der Verhaltensbeurteilungen (internalisierende und/oder externalisierende Probleme sowie der Unterrichtsbeobachtungen) weitere selektive Fördermaßnahmen beschlossen, welche in den nachfolgenden Wochen umgesetzt werden. Als Planungshilfe hierzu kann beispielsweise *Schwierige Schüler* (Hartke, Blumenthal, Carnein, Urban, 2023) verwendet werden. Das Hilfsmittel kann pädagogische Fachkräfte bei einer theoriegeleiteten Maßnahmenplanung unterstützen. Dabei soll vereinbart werden, wie gezielt Aspekte der Klassenführung und Lernunterstützung eingesetzt werden, um das Verhalten und das Erleben der Lernenden positiv zu beeinflussen.

Zur unmittelbaren Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen dokumentiert die Lehrperson systematisch die Verhaltensentwicklung der Lernenden im Verlauf mithilfe einer direkten Verhaltensbeurteilung (DVB) (Casale, Huber, Hennemann, Grosche, 2019). Dazu wird gemeinsam das erwünschte Verhalten definiert, bei welchem durch unterrichtliche Maßnahmen eine Veränderung zu erwarten ist und welches beobachtet werden soll. Vor dem Einsetzen der geplanten Intervention wird das vereinbarte Zielverhalten der Lernenden von der Klassenlehrperson ein- bis zweimal täglich auf einer 11-stufigen Ratingskala von 0 % (geringe Ausprägung) bis 100 % (starke Ausprägung) mit mindestens acht Messzeitpunkten beurteilt.

Diese Erfassung des Verhaltens vor Beginn der Intervention wird als Individualnorm benötigt, d. h., diese Ausgangslage wird herangezogen, um zu beurteilen, ob die im Gespräch vereinbarten Fördermaßnahmen eine signifikant positive Veränderung bewirken. Anschließend beginnt die Klassenlehrperson mit der vereinbarten unterrichtlichen Maßnahme und dokumentiert das festgelegte Zielverhalten mittels DVB über weitere mindestens acht Messzeitpunkte. Schließlich wird die Ausgangslage vor der Intervention, d. h. die Individualnorm, mit dem Verhalten während der Interventionszeit verglichen (Abb. 2), um zu beurteilen, ob sich durch die gezielte unterrichtliche Maßnahme eine positive Veränderung einstellt.

Abb. 2: Exemplarische DVB-Dokumentation

Wenn sich kein relevanter Unterschied zwischen den täglichen Beurteilungen vor und während der Maßnahmen zeigt, deutet dies darauf hin, dass die Probleme nicht durch unterrichtliche Maßnahmen verringert werden konnten. Für das vierte Kriterium der CCBD-Definition muss geprüft werden, ob die mittels DVB durchgeführte Verlaufsevaluation keinen bedeutsamen Unterschied zwischen der individuellen Ausgangslage und der Interventionsphase zeigt. Zur Quantifizierung muss die Überlappungsfreiheit (sogenannte Non-Overlap-Indizes, NOI) beider Phasen berechnet werden (vgl. hierzu Parker, Vannest, Davis, 2011). Als eine niedrighschwellige Möglichkeit, die Daten zu visualisieren und NOI zu berechnen, kann die Webseite *Single-Case Data Analysis* (<https://tamalkd.shinyapps.io/scda>) genutzt werden. Das Kriterium kann als erfüllt angesehen werden, wenn die Überlappung zwischen beiden Phasen kleiner 70 % beträgt. Nach der Synthese von Analyseverfahren für Verlaufsdaten (Alresheed, Hott, Bano, 2013) gelten 70 % als Grenze für einen moderaten, praxisrelevanten Effekt.

Erleben des Lernenden (K5; Indikator 3): Parallel zur Verlaufsdiagnostik überprüft die begutachtende Person im Kontakt mit dem Lernenden das Impairment-Kriterium. Dazu wird ein standardisiertes Selbsturteil zum sozialen und akademischen Selbstkonzept sowie der erlebten Lehrende-Lernende-Beziehung eingeholt, um die grundlegenden emotionalen und sozialen Erfahrungen der Lernenden zu erfassen. Mindestens in einem der drei Bereiche soziales Selbstkonzept, akademisches Selbstkonzept oder Lehrende-Lernende-Beziehung müssen die Normwerte der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler einen Wert T-Wert kleiner 30 aufweisen.

Differenzielle Förderdiagnostik: Für die Identifizierung spezifischer Schwerpunkte im Förderplan kann das Rahmenmodell des »Collaborative for Academic Social and Emotional Learning (CASEL)« herangezogen werden (www.casel.org). Laut diesem Modell gliedert sich soziale und emotionale Kompetenz in fünf miteinander verbundene Gruppen von kognitiven, affektiven und handlungsbezogenen Fertigkeiten, wie in Abbildung 3 dargestellt. Die fünf Bereiche – Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, Fremdwahrnehmung, Beziehungs- und Problemlösefertigkeit – bauen aufeinander auf, wobei jeder vorangegangene Bereich eine Voraussetzung für die Entwicklung der nachfolgenden Bereiche bildet.

Abb. 3: Sozio-emotionales Kompetenzmodell (Hövel, 2024)

Im Rahmen der Förderdiagnostik sind die genannten Bereiche anhand der in der Diagnostik erhobenen Daten einzuschätzen. Aufgrund des hierarchischen Aufbaus ist bei einer Auffälligkeit in einem Bereich (z. B. Selbstregulation) als erstes zu prüfen, ob die Vo-

raussetzungen im vorhergehenden Bereich (hier Selbstwahrnehmung) vorhanden sind. In einem zweiten Schritt geht es anhand der erhobenen Daten darum einzuschätzen, ob die Schwierigkeiten im kognitiven, affektiven und/oder aktionalen Bereich liegen. Zur Erfassung der sozial-kognitiven Fertigkeiten werden die *Intelligence and Development Scales – 2* ((IDS-2) (Grob, Hagmann-von Arx, 2018) empfohlen.

4.4 Schritt 4: Wiederkehrende Überprüfung

Die Einhaltung aller fünf Kriterien der CCBD-Definition sollte mindestens einmal jährlich gemäß der skizzierten Vorgehensweise in den Schritten eins bis drei überprüft werden. SUB im Schwerpunkt ESE muss aufgehoben werden, sobald nicht mehr alle fünf Kriterien erfüllt sind.

5. Diskussion und Ausblick

Dieser Beitrag bietet wissenschaftlich fundierte Entscheidungshilfen zur Bestimmung eines SUB im Schwerpunkt ESE. Die Zirkularität von Diagnostik und Intervention verdeutlicht den prozessualen Verlauf der hier skizzierten Prozesskette. Ein sorgfältiger Einsatz geeigneter (förder-)diagnostischer Methoden ist dabei von großer Bedeutung. Die Lernenden mit ihren individuellen Bedarfen und Voraussetzungen in Interaktion mit ihrer Umgebung und deren systemischen Anforderungen stehen im Mittelpunkt des gesamten Feststellungsprozesses.

Bei der Anwendung des Prozesses sind unterschiedliche Herausforderungen denkbar. Beispielsweise erfordert die multiprofessionelle Zusammenarbeit eine enge Absprache und Koordination in Bezug auf die Datenerhebung als auch die Umsetzung der Maßnahmen, die entsprechend den personalen Ressourcen, Expertisen und möglicherweise divergierenden Berufsaufträgen ausgehandelt werden müssen. Auch Beurteilung durch mehrere Personen sowie die Analyse der Wirkung unterrichtlicher Maßnahmen können aufgrund persönlicher oder beruflicher sozialer Abhängigkeiten zu Interessenskonflikten führen, woraus Beurteilungsfehler resultieren können, wie beispielsweise der milde Effekt oder der Halo-Effekt (Kubinger, 2019).

Eine essenzielle Herausforderung stellt die Aufhebung des SUB im Schwerpunkt ESE bei der jährlichen Überprüfung dar, insofern nicht mehr alle fünf Kriterien erfüllt sind. Beispielweise könnten einerseits kontrollierte Verlaufsevaluationen zeigen, dass unterrichtliche Maßnahmen zu einer positiven Veränderung im Verhalten oder Erleben beitragen, obwohl entlang der Werte der anderen Kriterien weiterhin ein bedeutsamer Leistungsdruck bzw. ein bedeutsames normabweichendes Verhalten wahrgenommen werden. Andererseits sehen die Standards die fortlaufende Umsetzung von SEL im regulären Unterricht vor. Zusätzlich würde für Lernende, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder alle fünf Kriterien erfüllen, durch die sich jährlich wiederholende universelle Früherkennung erneut die Möglichkeit der Zuweisung eines SUB bestehen.

In englischsprachigen Regionen wurde das kriteriengeleitete Vorgehen entlang der CCBD-Definition bereits erfolgreich umgesetzt. Das StaFF-Projekt sammelt derzeit Erkenntnisse zu den Möglichkeiten, Vorteilen und Herausforderungen der Implementierung im deutschsprachigen Raum.

Literatur

- Alresheed, F.; Hott, B. L.; Bano, C. (2013): Single Subject Research: A Synthesis of Analytic Methods. *The Journal of Special Education Apprenticeship*, 2 (1), S. 1–18.
- Barkmann, C.; Schulte-Markwort, M. (2012): Prevalence of emotional and behavioural disorders in German children and adolescents: a meta-analysis. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 66 (3), S. 194–203.
- Baumgaertel, A.; Wolraich, M.; Dietrich, M. (1995): Comparison of diagnostic criteria for attention deficit disorders in a German Elementary School sample. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 34 (5), S. 629–638.
- Bilz, L. (2014): Werden Ängste und depressive Symptome bei Kindern und Jugendlichen in der Schule übersehen? *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 28 (1–2), S. 57–62.
- Casale, G.; Huber, C.; Hennemann, T.; Grosche, M. (2019): *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule*. München: Reinhardt.
- Durlak, J. A.; Mahoney, J. L.; Boyle, A. E. (2022): What We Know, and What We Need to Find Out About Universal, School-Based Social and Emotional Learning Programs for Children and Adolescents: A Review of Meta-Analyses and Directions for Future Research. *Psychological Bulletin*, 148 (11–12), S. 765–782.
- Grob, A.; Hagmann-von Arx, P. (2018): *IDS2. Intelligence and Development Scales – 2*. Göttingen: Hogrefe.
- Hartke, B.; Blumenthal, Y.; Carnein, O.; Vrbán, R. (2023): *Schwierige Schüler – Förderschule: 84 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten und sonderpädagogischem Förderbedarf (3. Aufl.)*. Hamburg: Persen.
- Holodynski, M.; Steffensky, M.; Gold, B.; Hellermann, C.; Sunder, C.; Fiebranz, A.; Meschede, N.; Glaser, O.; Rauterberg, T.; Todorova, M.; Wolters, M.; Möller, K. (2017): Lernrelevante Situationen im Unterricht beschreiben und interpretieren. Videobasierte Erfassung professioneller Wahrnehmung von Klassenführung und Lernunterstützung im naturwissenschaftlichen Grundschulunterricht. In: Gräsel, C.; Trempler, K. (Hrsg.): *Entwicklung von Professionalität pädagogischen Personals: Interdisziplinäre Betrachtungen, Befunde und Perspektiven* (S. 283–302). Wiesbaden: Springer.
- Hövel, D. C. (2024): Sozio-emotionales Lernen (SEL) für inklusive Bildung. In: Hövel, D. C.; Schellenberg, C.; Link, P.-C.; Gasser-Haas, O. (Hrsg.): *Pädagogik sozial-emotionaler Entwicklungsförderung* (S. 51–61). Bern: SZH.
- Hövel, D. C.; Hennemann, T.; Rietz, C. (2019): Meta-Analyse programmatischer-präventiver Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung in der Grundschule. *Emotionale und Soziale Entwicklung (ESE) in der Pädagogik der Erziehungshilfe*, 1 (1), S. 38–55.
- Janschewski, J.; Käppler, C.; Berens, P. (2022): Schulische Prädiktoren für psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen anhand einer Befragung von Schülerinnen und Schülern an Klinik- und Regelschulen. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 36 (1), S. 1–17.
- Jantzer, V.; Haffner, J.; Parzer, P.; Roos, J.; Steen, R.; Resch, F. (2012): Der Zusammenhang von ADHS, Verhaltensproblemen und Schulerfolg am Beispiel der Grundschulempfehlung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61 (9), 662–676.

- Jerome, E. M.; Hamre, B. K.; Pianta, R. C. (2009): Teacher-Child Relationships from Kindergarten to Sixth Grade: Early childhood predictors of teacher-perceived conflict and closeness. *Social Development*, 18 (4), S. 915–945.
- Klasen, F.; Petermann, F.; Meyrose, A.-K.; Barkmann, C.; Otto, C.; Haller, A.-C.; Schlack, R.; Schulte-Markwort, M.; Ravens-Sieberer, U. (2016): Verlauf psychischer Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen. *Kindheit und Entwicklung*, 25 (1), S. 10–20.
- KMK (2000): Empfehlungen zum Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2000/2000_03_10-FS-Emotionale-soziale-Entw.pdf [19.06.2024].
- KMK (2024): Sonderpädagogische Förderung in Schulen 2013 bis 2022. Statistische Veröffentlichung der Kultusministerkonferenz. www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/Dok_240_SoPae_2022.pdf [19.06.2024].
- Kubinger, K. D. (2019): *Psychologische Diagnostik. Theorie und Praxis psychologischen Diagnostizierens* (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Marsh, H. W.; Craven, R. G. (2006): Reciprocal Effects of Self-Concept and Performance From a Multi-dimensional Perspective: Beyond Seductive Pleasure and Unidimensional Perspectives. *Perspectives on Psychological Science*, 1 (2), S. 133–163.
- McCormick, M. P.; Neuhaus, R.; Horn, E. P.; O'Connor, E. E.; White, H. I.; Harding, S.; Capella, E.; McClowry, S. (2019): Long-Term Effects of Social-Emotional Learning on Receipt of Special Education and Grade Retention: Evidence From a Randomized Trial of INSIGHTS. *AERA Open*, 5 (3), S. 1–21.
- Opp, G. (2003): *Arbeitsbuch schulische Erziehungshilfe*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Parker, R. I.; Vannest, K. J.; Davis, J. L. (2011): Effect Size in Single-Case Research: A Review of Nine Nonoverlap Techniques. *Behavior Modification*, 35 (4), S. 303–322.
- Philippek, J.; Hennes, A.-K.; Schabmann, A.; Schmidt, B. M. (2024): Prozessstandards zur schulischen Diagnostik und Förderung im Rahmen der Überprüfung sonderpädagogischer Schwerpunkte. Überlegungen zur Notwendigkeit und Vorstellung der Konzeption. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 69 (4), S. 356–370.
- Ravens-Sieberer, U.; Kaman, A.; Otto, C.; Adedeji, A.; Napp, A.-K.; Becker, M.; . . . Hurrelmann, K. (2021): Seelische Gesundheit und psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen in der ersten Welle der COVID-19-Pandemie – Ergebnisse der COPSY-Studie. *Bundesgesundheitsblatt*, 64, S. 1512–1521.
- Reinke, W. M.; Stormont, M.; Herman, K. C.; Puri, R.; Goel, N. (2011): Supporting children's mental health in schools: Teacher perceptions of needs, roles, and barriers. *School Psychology Quarterly*, 26 (1), S. 1–13.
- Skinner, E. A.; Kindermann, T. A.; Furrer, C. J. (2009): A Motivational Perspective on Engagement and Disaffection Conceptualization and Assessment of Children's Behavioral and Emotional Participation in Academic Activities in the Classroom. *Educational and Psychological Measurement*, 69 (3), S. 493–525.
- Spilt, J. L.; Koomen, H. M.; Thijs, J. T.; Van der Leij, A. (2012): Supporting teachers' relationships with disruptive children: The potential of relationship-focused reflection. *Attachment & Human Development*, 14 (3), S. 305–318.
- Sticca, F.; Goetz, T.; Möller, J.; Eberle, F.; Murayma, K.; Shavelson, R. J. (2023): Same same but different: The role of subjective domain similarity in the longitudinal interplay among achievement and self-concept in multiple academic domains. *Learning and Individual Differences*, 102 (2), 102270.
- Vösgen, M.; Bolz, T.; Casale, G.; Hennemann, T.; Leidig, T. (2023): Diskrepanzen in der Lehrkraft- und Schüler:innenwahrnehmung der dyadischen Beziehung und damit verbundene Unterschiede der psychosozialen Probleme an Förderschulen für Emotionale und soziale Entwicklung – eine Mehrebenenanalyse. *Emotionale und Soziale Entwicklung (ESE)*, 5 (5), S. 104–123.
- Wilson, S. J.; Lipsey, M. W. (2007): School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: Update of a meta-analysis. *American Journal of Preventive Medicine*, 33 (2 Supplement), S. 130–143.

Anschrift der Verfasser:innen

Prof. Dr. Dennis Christian Hövel
<https://orcid.org/0000-0003-0933-2661>

Melanie Nideröst
<https://orcid.org/0009-0001-2669-0869>

Patrizia Röögli
<https://orcid.org/0009-0005-9992-5795>

Ankica Jurkic
<https://orcid.org/0009-0001-4459-2015>

Prof. Pierre-Carl Link
<https://orcid.org/0000-0003-2018-2684>

Prof. Dr. Fabio Sticca
<https://orcid.org/0000-0003-3246-5833>

alle:
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
Schaffhauserstr. 239,
8050 Zürich
Korrespondenz:
dennis.hoevel@hfh.ch